

ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಜೀವಿತ ಡಿ.

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮೆನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್, ಮಂಗಳೂರು.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17255857>

ABSTRACT:

ಮಾನವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂವೇದನೆ, ಕಲ್ಪನೆ, ಅನುಭವ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಸುವ ಸಾಧನವೆಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಅದು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲ; ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವ ಕನ್ನಡಿಯೂ ಹೌದು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಇಂದಿನ ಯುಗವನ್ನು “ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗ” ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಮಾನವನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಗದಲೇಖನಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಇಂದಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್, ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತೀ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

KEYWORDS:

ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಬ್ಲಾಗ್, ಇಮರ್ಸಿವ್‌ಗಳು.

ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದರೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಾವ್ಯ, ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ನಾಟಕ, ಪ್ರಬಂಧ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಮಾನವನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆತಂಕಗಳು, ಕನಸುಗಳು, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾಷೆ ಹೆಚ್ಚು ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ ಅಸಮಾನತೆ, ಜಾತಿ, ಲಿಂಗ, ಪರಿಸರ, ರಾಜಕೀಯ ಮುಂತಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಕಿರು ರೂಪಗಳಾದ ಕಿರು ಕಥೆ, ಕವಿತೆ, ಟ್ವೀಟ್ ಕವಿತೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉದಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಮುದ್ರಣ ಕಲೆಯ ಆವಿಷ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಹೊಸ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಿತು. ಆದರೆ 20ನೇ ಶತಮಾನಾಂತದಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿತು.

ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್: ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಂಚುವ ಸಾಧನ.ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ: ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿರು ಬರಹಗಳ ಕ್ರಾಂತಿ.ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು: ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ

ತನ್ನ ಬರಹವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ. ಇಪ್ಪತ್ತಕಗಳು: ಪ್ರಕಾಶನ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ಸಾವಿರಾರು ಓದುಗರಿಗೆ ತಲುಪುವ ಮಾರ್ಗ.ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭಾವಬರಹಗಾರರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಕರನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೆ ನೇರವಾಗಿ ಓದುಗರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿದೆ. ಓದುಗರ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಓದುವ ತಾಳ್ಮೆ ಇತ್ತು; ಇಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಿರು ಕಥೆ, ಕಿರು ಕವಿತೆ, ಆಡಿಯೋ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಓದಲಾಗುತ್ತಿದೆ/ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕೂಡ ಜಾಗತಿಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ.ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಪ್ಪತ್ತಕಗಳು: ಆಮೆಜಾನ್ ಕಿಂಡಲ್, ಪ್ರಥಮ್ ಬುಕ್ಸ್, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿಗಳೂ ಸಹ ಇರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.ಆಡಿಯೋ ಪುಸ್ತಕಗಳು: ಓದುವ ಸಮಯವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅನುಭವ.ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್‌ಗಳು: ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಚರ್ಚೆಗಳು: ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ.

ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ವಿಷಯಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ; ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಷಯವನ್ನೂ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾದಂಬರಿಗಳು: ಭವಿಷ್ಯದ ಸಮಾಜ, ರೋಬೋಟ್‌ಗಳು, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸಂಚಾರದ ಕುರಿತ ಕಥೆಗಳು. ಸೈಬರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಮಾನವಯಂತ್ರ ಸಂಬಂಧ: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್, ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇವು ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಸವಾಲುಗಳು: ಪೈರಸಿ: ಕೃತಿಗಳು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹರಡುವ ಅಪಾಯ. ಓದುಗರ ತಾಳ್ಮೆಯ ಕೊರತೆ. ಅತಿಯಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅವಲಂಬನೆ. ಅವಕಾಶಗಳು: ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದುಗರ ವಲಯ. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶನದ ಸೌಲಭ್ಯ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಚಾರ.

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಂದನ್ನು ಒಂದು ಪೂರೈಸುವಂತಿವೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಸ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಬರಹಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೂ, ಮಾನವೀಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು

ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯತೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಿತ.

ಮಾನವ ಸಮಾಜವು ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರೆದರೂ, ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು, ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕವೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಕಲೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ; ಅದು ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹುಡುಕುವ, ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಶಕ್ತಿ. ಇಂದಿನ ಯುಗವನ್ನು “ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಮಾನವನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಸ್ಪರ ಹೇಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನೆಂದರೆ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಿಂದ ಇಂದಿನ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸರಳ ಭಾಷೆ - ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಸಮೃದ್ಧ ಶೈಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೇರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಗನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆ, ಸಮಾಜಮುಖಿ ವಿಷಯಗಳು - ಜಾತಿ, ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ, ಪರಿಸರ, ಜಾಗತೀಕರಣ, ವಲಸೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ನಗರ ಜೀವನ ಇತ್ಯಾದಿ. ಕಿರುಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು - ಕಿರು ಕಥೆ, ಕಿರು ಕವಿತೆ, “ಮೈಕ್ರೋ ಫಿಕ್ಷನ್”, “ಟ್ವೀಟ್ ಕವಿತೆ”. ವೈಯಕ್ತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಹುಡುಕಾಟ - ಇವು ಆಧುನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂಟಿತನ, ಆತಂಕ, ಕನಸುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಟಿ.ವಿ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ- ಕಾವ್ಯ ಪಠಣ, ನಾಟಕ ಪ್ರಸಾರ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರ್ಚೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿತು. ಅಂತರ್ಜಾಲ ಯುಗ ಅಂದರೆ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಗಡಿ ದಾಟಿ ಜಾಗತಿಕವಾಯಿತು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬರಹಗಾರರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಓದುಗರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಬರಹಗಾರರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಾಧ್ಯ ಇಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬರವಣಿಗೆಯ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಓದುಗರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಓದುವ

ಅಭ್ಯಾಸ, ಆಡಿಯೋ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಕ್ಷಣದ ವಿಮರ್ಶೆ, ಚರ್ಚೆ, ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಓದುಗರ ತಲುಪುವಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಇಂದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತಕಳೆ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿಗಳೂ ಲಭ್ಯ, ಆಡಿಯೋ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾ ಕೇಳಬಹುದಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ಗಳು ಅಂದರೆ ಲೇಖಕರ ಕೃತಿಗಳು, ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಕವನಗಳು, ಇನ್‌ಸ್ವಾಗ್ರಾಮ್ “Poetry Reels”. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚರ್ಚೆಗಳು ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ, ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಇದೆಲ್ಲವೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಇಂದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ವಿಷಯಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಷಯವನ್ನೂ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ರೋಬೋಟ್‌ಗಳು, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯಾನ. ಸೈಬರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಜೀವನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಸಲಿಕಪಟ ಮುಖ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮತ್ತು ಮಾನವ ಯಂತ್ರಮಾನವ ಸಂಬಂಧದ ಚರ್ಚೆಗಳು. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನೂ ತಂದಿದೆ. ಪೈರಸಿ (Piracy) – ಕೃತಿಗಳು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಓದುಗರ ತಾಳ್ಮೆಯ ಕುಸಿತ – ದೀರ್ಘ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆ. ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ – ಬರವಣಿಗೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಲೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ. ಮಾಹಿತಿ ಅತಿಭಾರ (Information Overload) – ಓದುಗರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಕಷ್ಟ.

ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸವಾಲುಗಳಿದ್ದರೂ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೂ ತಂದಿದೆ. ಜಾಗತೀಕರಣ – ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ರೂಪಗಳು – ಡಿಜಿಟಲ್ ಕವನ, ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಕಥೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಓದುಗರಲೇಖಕರ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ – ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಚರ್ಚೆ. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿದವರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶ – ಆಡಿಯೋ ಪುಸ್ತಕಗಳು, TexttoSpeech ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಸಹ ಬರಹಗಾರನಂತೆ ಕಥೆ, ಕವನ ಬರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಾನವೀಯ ಅನುಭವ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಾನವನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೃಜನಶೀಲ, ಹೆಚ್ಚು ತಲುಪುವಂತದ್ದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಂದನ್ನು ಒಂದು ಪೂರೈಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಸಮತೋಲನ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ - ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ಸಾಂಬಮೂರ್ತಿ(ಸಂ), (2009), ಭಾಷಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಹಂಪಿ.
2. ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ, (2018), ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೋಶ, ದಳವಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.